

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA
INSTITUTI**

«IJTIMOIY FANLAR» KAFEDRASI

**MARKAZIY OSIYO FALSAFIY TAFAKKURI
TARAQQIYOTIDA TASAVVUF TA’LIMOTINING
O‘RNI VA AHAMIYATI**

**mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy
ANJUMANI**

Buxoro – 2023

«Markaziy Osiyo falsafiy tafakkur taraqqiyotida tasavvuf ta'limotining o'рни va ahamiyati» mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani Buxoro muhandislik-texnologiya institutida 2023 yil 25 mayda o'tkazildi. Anjuman to'plamiga Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida ilgari surilgan ustuvor vazifalar va tavsiyalardan kelib chiqqan holda, Xojai Jahon tavalludining 920 yilligi va Bahouddin Naqshband tavalludining 705 yilligiga bag'ishlab yozilgan, shuningdek, tasavvufiy g'oyalarning genezisi; Markaziy Osiyoda ilk tasavvufiy tariqatlar; Markaziy Osiyoda mumtoz tasavvufiy tariqatlar; tasavvufdagi falsafiy g'oyalar hamda Ziyorat turizmi bilan bog'liq muammo va yechimlarni o'zida aks ettirgan maqolalar kiritildi.

To'plam materiallari yoshlarga tasavvuf ta'limotlari va ularda aks etgan tasavvufiy g'oyalar, tasavvuf falsafasi tarixi va bugungi kundagi taraqqiyotini o'rgatish, xalqimizning o'tmishda ulug' pirlar yozib qoldirgan asarlar va ular bergan bilimlar asosida ma'naviyatimizning shakllanganligi haqida bilim berish bilan birgalikda ularni vatanparvar, ma'naviy jihatdan barkamol inson etib shakllantirishga xizmat qiladi. Professor-o'qituvchilar, tadqiqotchilar, falsafa va din tarixi bilan qiziquvchi talaba-yoshlar uchun mo'ljallangan.

Tahrir hay'ati:

Mirzo Sharipov-BuxMTI rektori, fizika-matematika fanlar doktori, professor

Gulchehra Navro'zova-Bux.MTI. «Ijtimoiy fanlar» kafedrasida professori, falsafa fanlar doktori

Erkin Zoyirov-BuxMTI. «Ijtimoiy fanlar» kafedrasida mudiri, falsafa fanlari nomzodi, dotsent

Feruz Bafoyev-BuxMTI. «Ijtimoiy fanlar» kafedrasida dotsenti, siyosiy fanlari nomzodi

Mas'ul maharrir:

Abduraxim Boltayev-BuxDU dotsenti, siyosiy fanlar nomzodi

Voxidova Munira-BuxMTI. «Ijtimoiy fanlar» kafedrasida dotsenti, falsafa fanlari nomzodi.

Taqrizchilar:

Oygun Sharipova-BuxDU dotsenti, falsafa fanlari doktori (DSc)

Avliyoqulov Uchqun-Mir Arab Oliy madrasasi prorektori

**MARKAZIY OSIYODA ILK TASAVVUF AMALIYOTINING VUJUDGA
KELISHI VA UNING SHAXSLARNI IJTIMOIIY HIMOYA QILISHDAGI
RAVNAQL.**

Ismailov Shuhrat Atamurodovich-O'zMU tayanch doktoranti

Tasavvuf tarixi va nazariyasi masalalariga ilmiy qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Keyingi yillarda tarixiy-etnografik, adabiyot-shunoslikka oid bir qator ilmiy ishlar chop etildiki, ularda O'rta Osiyo so'fizmining ayrim qirralari va xususiyatlari ochib berildi.

Tasavvuf-uzoq asrlar davomida xalqimiz ma'naviyatini boyitishga, uning ijtimoiy tafakkuri ezgu g'oyalari asosida shakllanishiga xizmat qilib kelgan diniy va dunyoviy qarashlar uyg'unligidan iborat ta'limotdir. Mintaqa san'at va madaniyati, adabiyot va falsafiy fanlari rivojida uning ta'siri beqiyos.

Tasavvufning tarixiy-falsafiy mohiyatini o'rganishning dolzarbligi uning umuminsoniy, etnik, estetik g'oyalari yashovchan, hayotbaxsh bo'lib, o'zida qimmatli gumanistik imkoniyatlarni birlashtirganligi uchun ham hozirgi zamon axloq me'yorlarini saqlab qolgan va ularni yanada sayqallashtirishda, komil inson tarbiyasida ijobiy rol o'ynaydi. Bugungi kunda tasavvuf ta'limotining tarixiy shakllanish jarayonlarini tadqiq etish, tasavvuf adabiyotini xolisona o'rganish barobarida uning bugungi globallashuv sharoitida insonlar hayotida tutgan o'rnini ko'rsatib berish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, diniy va dunyoviy qarashlar uyg'unligidan iborat tasavvuf ta'limotining to'g'ri talqini bir jihatdan turli mutaassib ekstremistik g'oyalarga qarshi turishga xizmat qilsa, uning noto'g'ri talqini turli tariqatchilik harakatlariga asos yaratib beradi. Uzoq asrlar davomida xalqimiz ma'naviyatini boyitishga xizmat qilgan Movarounnahr tasavvuf ta'limoti XVIII asrdan boshlab islom mamlakatlarida mutaassib g'oyalari asosida shakllanib, bugunga qadar tobora avj olib borayotgan salafiylik, jehodchilik hamda boshqa oqim va harakatlarga qarshi turishda ma'naviy to'siq vazifasini bajarib kelgan. Movarounnahr tasavvufi boshqa yurt tasavvuf ta'limotlaridan o'ziga xos xususiyatlari, maqsad va yo'nalishlari, usul va uslubi bilan farqlanib turgan. Zero, tarixan Turon zaminida shakllangan bag'rikenglik tamoyillariga yo'g'rilgan o'lka tasavvufi asrlar davomida turli din, millat va madaniyat vakillari yonma-yon totuv yashab kelishlariga o'z hissasini qo'shib kelgan.

Ayniqsa, Movarounnahrda yirik tariqat hisoblangan naqshbandiyani boshqa tariqatlardan farqlab turuvchi, tarkidunyochilik emas, ijtimoiy faol hayot tarziga undovchi «Dil ba yoru, dast ba kor» shiori ostida shakllangan ilmiy-ma'naviy merosini diqqat bilan o'rganish qadriyatlarimizga yuksak e'tibor berilayotgan bir vaqtda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Binobarin, naqshbandiya tariqatida yuksak ma'naviy mezonlar, insoniy fazilatlar haqidagi ta'limotning kundalik hayot va oddiy insonlar turmush tarziga yaqinlashtirilgani uning tadrijiy taraqqiyotiga hamda har qanday zamon va makonga mos kelishiga zamin yaratgan deyish mumkin.

«Tasavvuf», «So'fizm» iborasi arabcha «so'fi» - jundan (yungdan) qilingan kiyim kiygan kishi, degan so'zdan kelib chshdan. Abu Rayhon Beruniy esa, so'fizm (tasavvuf) yunoncha donishmand degan so'zdan kelib chiqqan, deb ta'kidlaydi. Islomda VIII asrda paydo bo'lib va hozirgacha mavjud bo'lgan mistik oqimni shunday deb ataydilar. Tasavvuf shimoliy- g'arbiy Afrikadan to Hindistongacha va Sharqiy Turkistongacha tarqagan. Tasavvufning kelib chiqitsh va taraqqiyoti sabablari ko'plab ilmiy, ilmiylikka da'vo qiluvchi asarlarda, dissertatsiyalarda va ilmiy maqolalarda o'rganilgan.

Tasavvuf-islom zamirida paydo bo'lgan va bu ta'limotni mutasavviflar Qur'on va Hadislar bilan asoslaydilar. Shu bilan birga, u boshqa dinlar va musulmonchilikdan avvalgi e'tiqodlarning ma'lum darajadagi ta'sirini o'zida namoyon qiladi. «So'fiylar» rasman Qur'onga suyanib, undagi so'zlarning majoziy talqini bilan qanoatlanib, aslida musulmonchilikdan avvalgi ta'limotlarga ancha yaqinroq edilar.

Xulosa qilib aytish mumkinki, tasavvuf islom shariati talablarini ham ixlos bilan bajargan holda zuxd, taqvo, kamtarlik kabi olijanob fazilatlarni o'zida mujassam etib, nafsni poklash yo'li bilan komil inson darajasiga erishishga harakat qilishdan iborat.

Tasavvuf tasavvufning o'ziga xos istilohi mavjud. Masalan, tasavvuf ilmidan saboq beruvchi shaxs-shayx, murshid, pir, eshon, xoja, mavlo, mavlono, maxdum kabi unvonlar bilan tanilgan. Tasavvufdan saboq oluvchi shaxs-murid, solik, axli dil, axli hol, mutasavvif kabi nomlar bilan atalgan. Ya'ni diniy mashg'ulotlar, xudo yo'lidagi toat-ibodat o'rnini dunyoviy ishlar, dunyo moliga muhabbat egallay boshladi. Bu hol diniy amrlarni ado etishni har qanday dunyoviy ishlar, boyliklardan ustun qo'ygan e'tiqodli kishilarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ular orasida hadis to'plovchi muhaddislar, ilgaridan qashshoq bo'lib, uy-joy, mol-mulkka e'tibor qilmagan sahobalar bor edi.

Shunday qilib, tasavvuf ta'limotining shakllanishi va rivojlanib borishi teologik dunyoqarash bilan bevosita bog'liq edi. IX-XII asrlarda tabiiy-ilmiy fanlar misli ko'rilmagan tarzda rivojlanib borgan bo'lsada, buyuk mutafakkir olimu fuzalolar olamning birligi va rivojlanishi, inson va tabiat uyg'unligi kabi masalalarni yagona Olloh, «birinchi sabab» nomi bilan bog'lab tushuntirdilar.

BILIMDONI	
<i>Oripova M.Q.</i>	101
IBN ARABIY SHE'RIYATIDA VAHDAT MASALASI	
<i>Boltayev A.A.</i>	104
ABULQOSIM QUSHAYRIY VA SILSILAI ZAHABIYA	
<i>Qodirov D.H.</i>	106
IMOM AL-BUXORIYNING HADIS ILMIGA QO'SHGAN HISSASI	
<i>Qalandarova F. A.</i>	108
IBN SINO FALSAFIY MEROSINING MA'NAVYIY-MA'RIFIY ASOSLARI	
<i>Nurova Sh.N.</i>	110
HAKIM TERMIZIYNING "XATM AL-AVLIYO" ASARIDA VALIYLIK MASALASI VA UNING MUTAFAKKIRLAR ILMIY MEROSIGA TA'SIRI	
<i>Xaitov L.</i>	112
XORIS IBN ASAD AL-MUHOSIBIYNING "MUHOSIBIYA TARIQATI" ILK SO'FIY TARIQATLARI	
<i>Misolida M.O'</i>	114
YA'QUBI CHARXIY TA'LIMOTIDA VAHDAT UL-VUJUD TAMOYILI.	
<i>Zoyirov E.X.</i>	116
IMOM AL-BUXORIY HADISLARINING O'RGANILISHI	
<i>Qalandarova F. A.</i>	118
ABU ALI IBN SINO ASARLARIDA TA'LIM VA TARBIYA MASALASI	
<i>Nurova Sh.</i>	120
NAJMIDDIN KUBRO VA KUBROVIYA TARIQATINING O'ZIGA XOSLIGI	
<i>Alimova Sh.</i>	122
SO'FIY AYOL ROBIA ADAVIANING FALSAFIY QARASHLARI	
<i>Bozorova R. Sh.</i>	125
XOJA AHMAD YASSAVIY VA YASSAVIYA TARIQATI	
<i>Alimova Sh.</i>	127
XOJA ABDUXOLIQ G'IJDUVONIY VA XOJA ORIF REVGARIY TA'LIMOTLARIDAGI INSONPARVARLIK QARASHLARINING O'ZIGA XOSLIGI	
<i>Dehqonov B.B.</i>	129
MARKAZIY OSIYODA ILK TASAVVUF AMALIYOTINING VUJUDGA KELISHI VA UNING SHAXSLARNI IJTIMOYIY HIMOYA QILISHDAGI RAVNAQI.	
<i>Ismailov Sh.A.</i>	132
MARKAZIY OSIYODAGI MUMTOZ TASAVVUFIY TARIQATLAR VA ULARDAGI FALSAFIY G'OYALAR	134
MARKAZIY OSIYO BUYUK SIYMOLAR BESHIGI.	
<i>Mavlyanov U.N.</i>	134
MIRZO ABDULQODIR BEDIL FALSAFANING BILIMDONI	
<i>Raxmatova X.X.</i>	136
MARKAZIY OSIYO HUDUDIDAGI TASAVVUFIY TARIQATLAR VA ULARNING TASNIFI	
<i>Evatov S.S., O'ktamov M.</i>	138
HAKIM TERMIZIY MA'NAVYIY MEROSIDA KASB VA RIZQ MASALASI	
<i>Xaitov L. A.</i>	141
HADIS VA TASAVVUF MUSHTARAKLIGI.	
<i>Jo'rayeva L.</i>	143
SHARQ MUTAFAKKIRLARI ILMIY MEROSIDA OILANI BOSHQARISHDA FARZAND TARBIYASI MASALASINING YORITILISHI.	
<i>G'afurov D. O.</i>	145
ABU HAFS KABIR BUXORIY HAZRATLARI-MA'NAVYIY KOMILLIK TIMSOLI	